

Sınıf Öğretmenlerinin Esnek İşlem Yapma Stratejilerinin ve Bu Stratejilere Yönelik Gerekçeleştirme Biçimlerinin İncelenmesi

Zeliha KILIÇ*

Öz

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemler bağlamında kullandıkları esnek işlem yapma stratejilerini ve bu stratejilere yönelik gerekçeleştirme biçimlerini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından özel durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, katılımcı sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemlerde farklı esnek işlem stratejileri kullandıklarını; ancak bu stratejilerin çoğunlukla işlemsel temelli olduğunu göstermektedir. Kavramsal stratejiler ile üst bilişsel farkındalık stratejilerinin ise sınırlı düzeyde kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin, esnek işlem yapma stratejilerini gerekçeleştirirken ağırlıklı olarak işlemsel-pragmatik ölçütleri benimsedikleri, kavramsal temelli gerekçeleştirmeye daha az yer verdikleri ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda, öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitim süreçlerinde zihinden işlem, tahmin ve esnek düşünme becerilerinin kavramsal ve üst bilişsel temelleriyle ele alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Esnek işlem yapma, Matematik öğretimi, Sayı hissi, Sınıf öğretmeni.

Makale Geçmişi

Geliş: 16/02/2026

Düzeltilme: 27/04/2026

Kabul: 20/05/2026

* Dr, Milli Eğitim Akademisi Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi, 0000-0003-2501-3089, Sivas, Türkiye, zelihaolgun.8989@gmail.com

Atıf için: Kılıç, Z. (2026). Sınıf öğretmenlerinin esnek işlem yapma stratejilerinin ve bu stratejilere yönelik gerekçeleştirme biçimlerinin incelenmesi. *OJCES*, 4(1), 30-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20788771>

Giriş

Matematiksel problem çözme süreçlerinde bireylerin tek bir algoritmaya bağlı kalmaksızın, duruma uygun farklı çözüm yolları üretebilmeleri ve bu yollar arasında bilinçli tercihler yapabilmeleri matematiksel yeterliğin önemli göstergeleri arasında yer almaktadır (Harç, 2010; Jordan, Glutting & Ramineni, 2010; McIntosh vd., 1992; Reys vd., 1999; Sarı & Olkun, 2020, Yang & Wu, 2010) Bu bağlamda esnek işlem yapma, bireyin sayılar arasındaki ilişkileri dikkate alarak işlemleri yeniden yapılandırabilmesini, zihinden işlem yapabilmesini ve sonuçların akla yatkınlığını değerlendirebilmesini ifade etmektedir (Reys & Yang, 1998; Sowder, 1992). Esnek işlem yapma, matematiksel problemlerde stratejik karar verme, anlam temelli muhakeme ve esnek düşünme süreçleriyle yakından ilişkilidir (Hope & Sherrill, 1987; Reys vd., 1995).

Esnek işlem yapma stratejileri, yalnızca doğru sonuca ulaşmayı değil, çözüm sürecinde kullanılan yolların matematiksel olarak anlamlı olmasını da gerektirmektedir. Bir işlemi sayıları parçalayarak, yeniden gruplayarak ya da yaklaşık değerlerden yararlanarak çözmek, işlemsel bir algoritmanın uygulanmasının ötesinde sayılar arasındaki ilişkilerin kavranmasını gerektirir (Hope & Sherrill, 1987; Reys vd., 1995). Zihinden işlem yapma, tahmin etme ve işlemleri yeniden yapılandırmaya dayalı bu tür stratejiler, esnek işlem yapmanın temel göstergeleri arasında yer almakta ve problem çözme sürecinde bireyin matematiksel muhakeme düzeyine ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır (Heirdsfield & Cooper, 2004; Louange & Bana, 2010; Mutmainnah vd., 2021; Nyunt vd., 2020). Esnek işlem yapma stratejilerinin etkili biçimde kullanılabilmesi, yalnızca uygun stratejiyi seçmeyi değil, aynı zamanda seçilen stratejinin neden tercih edildiğini matematiksel olarak gerekçelendirebilmeyi de gerektirmektedir. Matematiksel gerekçeleştirme, bireyin kullandığı çözüm yolunun uygunluğunu açıklayabilmesi ve bu açıklamayı matematiksel ilişkilerle destekleyebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Balacheff, 1988). Matematik öğrenme literatüründe bu süreç, çoğunlukla kavramsal ve işlemsel bilgi ayrımı çerçevesinde ele alınmaktadır (Hiebert & Lefevre, 1986). İşlemsel bilgi, belirli işlem adımlarının doğru biçimde uygulanmasına odaklanırken; kavramsal bilgi, matematiksel kavramların ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin anlamlı biçimde yapılandırılmasını kapsamaktadır (Rittle-Johnson, Siegler & Alibali, 2001). Bu ayrım çerçevesinde matematiksel gerekçeleştirme, bireyin kullandığı çözüm yolunu yalnızca uygulaması değil, aynı zamanda bu çözüm yolunun neden geçerli olduğunu matematiksel ilişkiler üzerinden açıklayabilmesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu doğrultuda Balacheff (1988), gerekçelendirmeyi örnekler ve çeşitli gösterimlere dayalı pragmatik gerekçeleştirme ile matematiksel ifadelerin özellikleri arasındaki ilişkilere dayalı kavramsal gerekçeleştirme olmak üzere iki temel kategori altında ele almıştır. Esnek işlem yapma stratejilerinin uygulanması ve bu stratejilerin gerekçelendirilmesi ise, büyük ölçüde kavramsal bilgiye dayalı süreçler olarak değerlendirilmektedir (Bekdemir & Baş, 2017; Hiebert & Lefevre, 1986; Star, 2000).

Esnek işlem yapma ve gerekçeleştirme süreçleri, sayı hissi kavramı içinde önemli bir yere sahiptir. Sayı hissi, bireyin sayıları ve işlemleri anlam temelli biçimde değerlendirebilmesini, sonuçların akla yatkınlığını sorgulayabilmesini ve farklı stratejiler arasında uygun seçimler yapabilmesini sağlayan bilişsel bir çerçeve olarak ele alınmaktadır (Reys & Yang, 1998; Gülbağcı-Dede & Şengül, 2016). Gülbağcı-Dede ve Şengül (2016), sayı hissini temel bileşenlerinden birinin esnek işlem yapma ve sonucun akla yatkınlığını yargılama olduğunu belirtmektedir. Bu yönüyle sayı hissi, esnek işlem yapma stratejilerinin kuramsal arka planını oluşturmaktadır.

Öğrencilerin esnek düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi, büyük ölçüde öğretmenlerin matematiksel problemleri çözerken benimsedikleri stratejiler ve bu stratejileri nasıl

gerekçelendirdikleriyle ilişkilidir. Öğretmenler, yalnızca matematiksel içeriği aktaran değil; aynı zamanda hangi çözüm yollarının değerli görüldüğünü, hangi stratejilerin tercih edildiğini ve bu tercihlerin hangi gerekçelere dayandırıldığını sınıf ortamında açık ya da örtük biçimde modelleyen temel aktörlerdir (Carpenter, Fennema & Franke, 1996). Bu nedenle öğretmenlerin problem çözme süreçlerinde kullandıkları stratejiler ve gerekçelendirme biçimleri, öğrencilerin matematiksel düşünme yaklaşımlarını doğrudan etkilemektedir (Sowder, 1992; Tsao & Lin, 2011; Varol & Farran, 2006, Yang, Reys & Reys, 2009)

Özellikle esnek işlem yapma gibi birden fazla çözüm yolunun mümkün olduğu problem durumlarında, öğretmenlerin hangi stratejileri benimsedikleri ve bu stratejileri hangi gerekçelerle açıkladıkları, öğrencilerin matematiksel muhakeme anlayışlarının gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. Öğretmenlerin işlemsel doğruluğu merkeze alan açıklamaları, öğrencileri tek bir algoritmaya yönlendirebilirken; kavramsal temelli gerekçelendirmeler, öğrencilerin sayılar arasındaki ilişkileri fark etmelerini ve alternatif çözüm yollarını değerlendirmelerini destekleyebilmektedir (Sowder, 1992). Bu bağlamda öğretmenlerin esnek işlem yapma stratejileri ve gerekçelendirme biçimleri, sınıf içi matematiksel söylemin niteliğinin de önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Ancak alanyazın incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemler bağlamında kullandıkları esnek işlem yapma stratejileri ile bu stratejilere yönelik gerekçelendirme biçimlerinin birlikte ele alınmasının sınırlı kaldığı söylenebilir. Mevcut araştırmaların önemli bir bölümünün öğrenci (Can, 2025; Kabaran & Tertemiz, 2019, Taştepe & Yanık, 2021; Yılmaz, 2019) ya da öğretmen adaylarının (Üztündağ & Özçakır Sümen, 2023) performansına odaklandığı; öğretmenlerin problem çözme süreçlerinde kullandıkları stratejileri ve bu stratejilere ilişkin gerekçelendirmeleri ayrıntılı biçimde inceleyen çalışmaların ise görece az olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, öğretmenlerin mevcut uygulamalarının derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemler bağlamında esnek işlem yapma stratejilerini ve bu stratejilere yönelik gerekçelendirme biçimlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki alt problemlere cevap aranacaktır:

Sınıf öğretmenleri matematiksel problemleri çözerken hangi esnek işlem yapma stratejilerini kullanmaktadır?

Sınıf öğretmenleri kullandıkları esnek işlem yapma stratejilerini hangi gerekçelere dayandırmaktadır?

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması süreci ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler sunulmuştur.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan özel durum çalışması deseni benimsenmiştir. Özel durum çalışması, birey, ortam, süreç ve olay gibi unsurların belirli bir durumu nasıl etkilediğini ve bu durumdan nasıl etkilendiğini derinlemesine inceleyerek bütüncül bir bakış açısıyla analiz etmeyi amaçlayan bir yöntemdir (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu yaklaşımda tekil bir olay ya da durum ayrıntılı biçimde ele alınmakta; veriler sistematik olarak toplanarak gerçek bağlamda ortaya çıkan durumların nedenleri anlaşılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda, gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik çıkarımlar sunulmasına olanak tanımaktadır (Davey, 1990). Sınıf öğretmenlerinin

esnek işlem yapma stratejilerinin ve bu stratejilere yönelik gerekçeleştirme biçimlerinin incelenmesi amaçlayan bu araştırmada mevcut durumu ortaya koymak hedeflendiğinden, özel durum çalışması deseninin kullanılması araştırmanın amacına uygun görülmüştür.

Çalışma Grubu

Araştırmanın katılımcılarını Gümüşhane il merkezinde devlet okullarında görev yapan ve matematik derslerini aktif olarak yürüten toplam 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde, farklı durum ve olguların hem betimlenmesine hem de derinlemesine incelenmesine olanak tanıdığı belirtilen (Yıldırım & Şimşek, 2013) amaçlı örnekleme yaklaşımlarından biri olan ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Ölçüt örnekleme yönteminin seçilmesinde, esnek işlem yapma stratejileri ve bu stratejilere ilişkin gerekçeleştirme biçimleri gibi üst düzey bilişsel süreçlerin incelendiği araştırmalarda, katılımcıların ilgili özellikleri taşımasının veri zenginliği ve araştırmanın derinliği açısından önem taşıması etkili olmuştur. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan, sınıf öğretmenliği lisans mezunu olan ve ön görüşmelerde matematik öğretiminde birden fazla çözüm yoluna yer verdiğini ifade eden sınıf öğretmenleri araştırmaya dâhil edilmiştir. Katılımcılar, farklı okullarda görev yapan ve farklı mesleki kıdem yıllarına sahip kadın ve erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırma sürecinde etik ilkelere uygun hareket edilmiş, katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulmuş ve öğretmenler Ö1, Ö2, ..., Ö16 biçiminde kodlanarak tanımlanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Ön Görüşme Formu” ve “Sınıf Öğretmenlerinin Esnek İşlem Yapma Stratejileri ve Gerekçeleştirme Biçimleri Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan altı soru, öğretmenlerin matematiksel problemler bağlamında kullandıkları esnek işlem yapma stratejileri ve bu stratejileri kullanma gerekçelerini belirlemeye yöneliktir. Örneğin; *“Bir öğrencinin günlük ortalama çalışma süresi 45 dakikadır. Öğrenci bu çalışma düzenini 12 gün boyunca sürdürürse toplam çalışma süresi kaç saat olur? Bu problemi çözerken hangi stratejileri kullanırsınız? Her stratejiyi kullanma nedeninizi ve hangi durumlarda daha mantıklı olduğunu açıklayın. Sonucun akla yatkınlığını nasıl kontrol edersiniz?”* “Aydın Bey aracına 34,8 litre benzin almıştır. Benzinin litre fiyatı 27,5 TL’dir. Aydın, ödenecek tutarı hesaplarken şu sonucu bulmuştur: $27,5 \times 34,8 = 9570$ TL. Aydın Bey’in bulduğu sonuç gerçekçi midir? Eğer hata varsa, hatanın ne olduğunu açıklayınız ve doğru sonucun yaklaşık kaç TL olması gerektiğini tahmin ediniz.” şeklinde sorulara yer verilmiştir. Görüşme formlarının kapsam ve görünüş geçerliği, alanında uzman iki akademisyenin görüşleri doğrultusunda sağlanmış; elde edilen geri bildirimler doğrultusunda dil ve anlatım yönünden gerekli ifade düzenlemeleri yapılmıştır.

Verilerin Toplanması

Görüşme formlarının işlevselliğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla üç sınıf öğretmeni ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sürecinde görüşme sorularının anlaşılabilirliği, uygulama süresi ve veri toplama sürecine ilişkin herhangi bir sorunla karşılaşmadığı belirlenmiş; bu doğrultuda görüşme formlarının araştırma amacı için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Pilot uygulamanın ardından araştırmanın asıl uygulaması 16 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Görüşmeler öncesinde öğretmenlere araştırmanın konusu ve amacı hakkında bilgilendirme yapılmış, görüşmeler için ders saatleri dışında uygun bir zaman dilimi belirlenerek randevu alınmıştır. Görüşmeler, okul ortamında sessiz ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Veri

kaybını önlemek amacıyla, öğretmenlerin izni alınarak görüşmeler sırasında ses kaydı yapılmıştır. Veri toplama sürecinde öncelikle ön görüşme formu kullanılarak öğretmenlerin matematik öğretiminde birden fazla çözüm yoluna yer verip vermedikleri belirlenmiştir. Matematik öğretiminde birden fazla çözüm yolunu kullandığını ifade eden öğretmenlere, araştırmacı tarafından geliştirilen asıl görüşme formu uygulanmıştır. Bu aşamalı veri toplama süreci ile görüşmelerin araştırmanın amacına uygun katılımcılarla yürütülmesi sağlanmıştır.

Veri Analizi

Görüşmelerden elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi, görüşme verilerinin sistematik ve derinlemesine incelenmesine olanak sağlaması ve önceden belirlenmemiş anlam örüntülerinin ortaya çıkarılmasına uygun olması nedeniyle tercih edilmiştir. Analiz sürecinin ilk aşamasında, görüşme kayıtları araştırmacılar tarafından birebir çözümlenerek ham veri hâlinde dijital ortama aktarılmıştır. Verilerin analizinde, benzer anlam içeren ifadeler belirlenmiş ve bu ifadeler kodlanmıştır. Kodlama süreci birinci ve ikinci araştırmacı tarafından bağımsız olarak yürütülmüş; elde edilen kodlar anlamsal yakınlıkları dikkate alınarak alt temalar altında birleştirilmiş, alt temaların bütünleştirilmesiyle araştırmanın ana temaları oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen kodlamalar tablolaştırılmış ve belirli bir süre sonra yeniden gözden geçirilerek karşılaştırılmıştır. Kodlayıcılar arası uyum oranı yüzde doksan beş olarak hesaplanmış olup, bu oran analiz sürecinin tutarlılığını ve güvenilirliğini desteklemektedir. Araştırmanın inandırıcılığını artırmak amacıyla öğretmen görüşleri doğrudan alıntılarla sunulmuş ve elde edilen bulgular katılımcılarla paylaşarak katılımcı teyidi sağlanmıştır. Aktarılabirliği desteklemek için veri toplama ve analiz süreci ayrıntılı biçimde raporlanmıştır. Tutarlılığı sağlamak amacıyla analiz sürecinin tüm aşamaları sistematik olarak yürütülmüş ve araştırmacının yaptığı kodlamalar bağımsız bir araştırmacı tarafından yeniden yapılarak kodlama karşılaştırmaları yapılmıştır. Doğrulanabilirliği artırmak amacıyla ise elde edilen kodlar, temalar ve analiz tabloları alan uzmanlarının görüşüne sunulmuş; uzman geri bildirimleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak analiz sürecine son şekli verilmiştir. İçerik analizi sonucunda ulaşılan bulgular, öğretmenlerin görüşlerini yansıtan doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur.

Bulgular

Bu bölümde, sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemler bağlamında kullandıkları esnek işlem yapma stratejilerine ilişkin elde edilen bulgular sunulmaktadır. İlk olarak sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemleri çözerken başvurdukları esnek işlem yapma stratejileri ayrıntılı biçimde analiz edilmiş ve bu stratejiler tema, alt tema, kategori ve kodlar altında sınıflandırılmıştır. İkinci olarak, sınıf öğretmenlerinin kullandıkları stratejileri hangi gerekçelere dayandırdıkları, yani strateji seçimlerine yönelik açıklamaları incelenerek, bu gerekçelerin boyutları ortaya konmuştur. Bu doğrultuda bulgular, içerik analizinden elde edilen kodlama şeması ve doğrudan katılımcı ifadeleriyle desteklenerek sunulmuştur.

Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin Matematiksel Problemler Bağlamında Kullandıkları Esnek İşlem Yapma Stratejileri

Tema	Alt Tema	Kategori	Kod	Stratejinin Kullanıldığı Sorular	Örnek İfadeler
Esnek İşlem Yapma Stratejileri	İşlemsel temelli ritimden	Sayıyı ayırarak yeniden yapılandırma	Çarpanlardan birini ayırma	Soru 1 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö8, Ö10, Ö13, Ö14, Ö15)	Ö1: "12'yi 10 ve 2 olarak ayırıp, 45'i önce 10 ile, sonra 2 ile çarparım, bulduğum iki sonucu yani 450 ile 90'ı"

Kavramsal zihinden muhakeme stratejileri	Sınırlı esneklik içeren zihinden işlem	Toplananları ayırma	Soru 3 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö6, Ö8, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15, Ö16)	Soru 6 (Ö1, Ö3, Ö5, Ö7, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15, Ö16)	Soru 1 (Ö9, Ö11, Ö12)	Soru 1 (Ö16)	Soru 2 (Ö1, Ö2, Ö5, Ö7, Ö8)	Soru 4 (Ö1, Ö2, Ö6, Ö7, Ö9, Ö11, Ö14, Ö15, Ö16)	Soru 5 (Ö11, Ö12, Ö14, Ö16)	toplarım, 540 dakika bulurum o da 9 saat eder.” Ö9: “280’i 200+80 diye ayırarak, 2,9 ile çarpımını yaparım.” Ö14: “13.450’yi 13.000 + 450 diye, 7890’ı 7000+890, 2375’i 2000+375 olarak ayırırım, önce tamları sonra küsüratları zihinden toplarım.” Ö12: “Önce iki günü hesaplarım. 2 günde 90 dakika çalışırsa, 12 günde 540 dakika yani 9 saat çalışır.” Soru 4- Ö16: “Önce %40 indirimini uygulardım 360 TL bulup, 900 TL den çıkarırım, sonra 540’a %10 indirim uygulayıp bu paradan 54 çıkarır, 486 bulurum.”
		Denk işlem kurma /	Niceliğin temsil dönüşümü	Soru 1 (Ö6, Ö7)	Soru 2 (Ö3, Ö9, Ö10, Ö12, Ö13)	Ö6: “45 dakikayı ¼ saat olarak düşünür, 12 ile çarpırım bu da 9 saat, yani 540 dakika yapar.” Ö13: “ 0,55 + 9,8 en büyük olur, çünkü ikisi de pozitif.”				
		İşlem kavramsal etkisine yönelik muhakeme yapma	İşlem etkisini anlama	Soru 2 (Ö4, Ö11, Ö14)	Soru 2 (Ö4, Ö11, Ö14)	Ö4: “0,55 zaten yarımdan, 1/2 den biraz fazla, 9,8 ise büyük bir sayı, çıkarma negatif olur, toplama işlemi en büyük olur.” Ö4: “45 dakikayı yaklaşık bir saat olarak düşünürüm.”				
		Referans noktası kullanma	½ yi referans alma	Soru 2 (Ö4, Ö11, Ö14)	Soru 1 (Ö4)	Ö6: “9,8 yaklaşık 10, 0,55 küçük bir sayı; çıkarma kesin negatif olur.”				
		Yaklaşık değer tahmini	Sayıların yaklaşık büyüklüğünü kıyaslama	Soru 2 (Ö6, Ö15, Ö16)	Soru 1 (Ö4)	Ö6: “9,8 yaklaşık 10, 0,55 küçük bir sayı; çıkarma kesin negatif olur.”				
		Yuvarlama	Sayıları en yakın tam sayılara yuvarlama	Soru 3 (Ö4, Ö5, Ö7, Ö10, Ö13)	Soru 5 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö13, Ö15)	Ö7: “280’i 300, 2,9’u da 3 olarak kabul edip, işlem yaparım.” Ö13: “27,5’i 30’a, 34,8’i 35’e yuvarlarsam yaklaşık sonucun 1050 olur, 9570 çok büyük bir sayı ondalık hatası yapılmış.”				
		Akla yatkınlık	Mantıksal tutarlılık	Soru 6 (Ö2, Ö4, Ö6, Ö8, Ö10, Ö13)	Soru 4 (Ö3, Ö4, Ö5, Ö8, Ö10, Ö12)	Soru 5 (Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö11, Ö12, Ö16)	Ö10: “7890’ı 7900, 2375’i 2400, 13450’yi 13500 alırım. Soru 4- Ö3: “% 40 indirim zaten büyük bir indirim, fiyat 900’den 540’a iner, Bir de %10 daha indirim olursa 540’ın %10’u 54 TL daha düşer, 540 dan da 54 çıktığında 500’e yakın bir değer olmalı, sonuç hatalı.” Ö16: “27.5’i 25, 34.8 ise 40 olarak düşünsek bile sonuç 1000 olur, sonuç mantıklı değil.”			
				Soru 4 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö8, Ö10, Ö13, Ö16)	Soru 4 (Ö4, Ö6, Ö7, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15)	Ö10: “... ardışık yüzdeleri toplanabilir gibi düşündüğümden %40 + %10 = %50 şeklinde doğrudan toplama yapılmış ve yanlış sonuç bulunmuştur.”				
				Soru 4 (Ö4, Ö6, Ö7, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15)	Ö11 “... problemdeki verilen bilgilere göre işlemi sırayla yapmadığı için ...”					
		Üstbilişsel Farkındalık Stratejileri	Kavramsal ve işlemsel hataları fark etme	Ardışık yüzdeleri toplanabilir olarak düşünme	Soru 4 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö8, Ö10, Ö13, Ö16)	Soru 4 (Ö4, Ö6, Ö7, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15)	Ö10: “... ardışık yüzdeleri toplanabilir gibi düşündüğümden %40 + %10 = %50 şeklinde doğrudan toplama yapılmış ve yanlış sonuç bulunmuştur.” Ö11 “... problemdeki verilen bilgilere göre işlemi sırayla yapmadığı için ...”			

Ondalık sayıyı göz ardı etme hatası	Soru 5 (Ö1, Ö2, Ö7, Ö9, Ö10, Ö13, Ö14, Ö15)	Ö1: "27,5 ile 34,8'i ondalık sayı olarak değil de direkt tam sayı olarak çarpmış ama virgül koymayı unutmuş."
-------------------------------------	---	---

Tablo 1’de sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemler bağlamında kullandıkları esnek işlem yapma stratejileri incelenmiştir. Araştırmanın katılımcısı olan sınıf öğretmenlerine birinci soruda bir öğrencinin günlük ortalama çalışma süresinin 45 dakika olduğu, öğrencinin bu çalışma düzenini 12 gün boyunca sürdürürse toplam çalışma süresinin kaç saat olacağı sorularak, öğretmenlere bu problemi çözerken hangi stratejileri kullanacağı sorulmuştur. Sınıf öğretmenlerinin bu soruya vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda çoğunlukla işlemsel temelli zihinden işlem stratejileri arasında yer alan çarpanlardan birini ayırmayı kullandıkları, kavramsal zihinden muhakeme stratejileri arasında yer alan niceliğin temsil dönüşümü, referans noktası kullanma stratejilerine çok az başvurdukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük kısmı, 45×12 işlemini daha kolay yönetebilmek amacıyla 12 sayısını 10 ve 2 biçiminde ayırarak dağılım özelliğinden yararlanmış; bazı katılımcılar ise tekrar eden birimleri dikkate alarak günleri ikili gruplar halinde ele almıştır. Bunun yanında bazı öğretmenlerin, 45 dakikayı $\frac{3}{4}$ saat olarak yeniden ifade ederek işlem yapması, niceliği farklı bir temsil biçimine dönüştürmeye dayalı kavramsal bir yaklaşım sergilediklerini göstermektedir. Bu bulgular, öğretmenlerin matematiksel problemler bağlamında daha çok işlemsel temelli zihinden işlem stratejileri kullandığı, işlemi kolaylaştırmaya yönelik esnek ve anlam temelli stratejileri daha az kullandıklarını ortaya koymaktadır.

Araştırmanın katılımcısı olan sınıf öğretmenlerine ikinci soruda, 0,55 ve 9,8 ondalık sayıları üzerinde gerçekleştirilen toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarının küçükten büyüğe sıralanmasını gerektiren bir problem yöneltilmiştir. Bu soru aracılığıyla öğretmenlerin problem çözme sürecinde başvurdukları esnek işlem yapma stratejileri analiz edilmiştir. Bulgular, bazı sınıf öğretmenlerinin karşılaştırma gerektiren bu tür problemlerde işlemlerin nicel etkisine ilişkin kavramsal muhakeme geliştirmek yerine, her bir işlemi ayrı ayrı prosedürel zihinden işlem yoluyla hesapladıklarını ve sıralamayı elde ettikleri sayısal sonuçlara dayalı olarak yaptıklarını göstermektedir. Buna karşılık katılımcıların büyük çoğunluğunun, işlemlerin büyütme-küçültme etkisine ilişkin kavramsal farkındalık sergilediği; bu kapsamda işlem etkisini kullanma, referans noktası oluşturma ve yaklaşık değer tahmini gibi kavramsal zihinden muhakeme stratejilerine başvurduğu belirlenmiştir.

Araştırmanın katılımcısı olan sınıf öğretmenlerine üçüncü soruda, aylık ortalama 280 kWh elektrik tüketimi ve birim fiyatın yaklaşık 2,9 TL olduğu bilgileri verilerek, bu koşullarda oluşacak elektrik faturasının 800 TL sınırını aşıp aşmayacağını tahmin etmeleri istenmiştir. Ayrıca katılımcılardan bu problemi çözerken başvurdukları stratejileri açıklamaları talep edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi, katılımcıların büyük çoğunluğunun tahmin sürecinde sayıları parçalara ayırarak yeniden yapılandırma stratejisini kullandığını göstermektedir. Buna karşılık bazı öğretmenlerin problemi çözerken en yakın tam sayıya yuvarlama stratejisine başvurduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu problem bağlamında etkili biçimde kullanılacak olan referans noktası kullanma ve yaklaşık değer tahmini stratejilerinin katılımcılar tarafından tercih edilmediği tespit edilmiştir.

Araştırmanın katılımcısı olan sınıf öğretmenlerine, etiket fiyatı 900 TL olan bir ayakkabıya ardışık olarak %40 ve ardından %10 indirim uygulanması durumunu içeren bir problem sunulmuş; öğretmenlerden, verilen çözümün doğruluğunu değerlendirmeleri, varsa hatayı açıklamaları ve doğru sonucu zihinden hesaplamaları istenmiştir. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar incelendiğinde, bir

kısımının ardışık indirimlerde yüzdelerin doğrudan toplanamayacağını dikkate alarak prosedürel zihinden işlem yaptığı ve mantıksal tutarlılık çerçevesinde doğru sonuca ulaştıkları görülmüştür. Bu öğretmenler, indirimin sıralı uygulanması gerektiğini gözeterek kavramsal olarak tutarlı bir muhakeme sergilemişlerdir. Buna karşılık sınıf öğretmenlerinin yarısı, %40 ve %10 indirim doğrudan toplanarak %50 olarak alınmasının işlemsel bir hata olduğunu fark etmiş ve bu durumun, çözümü yapan kişinin ardışık yüzdeleri toplanabilir olarak düşünmesinden kaynaklandığını belirtmiş, diğer yarısı ise yapılan hatanın işlem sırasına uyulmamasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu durum sınıf öğretmenlerinin kavramsal ve işlemsel hataları fark ettiğini, üst bilişsel farkındalık stratejilerini kullanabildiğini göstermektedir. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin yarısının işlemsel hatayı ifade ederek, üst bilişsel farkındalık stratejilerini kullandığı görülmüştür.

Araştırmanın katılımcısı olan sınıf öğretmenlerine beşinci soruda, araç yakıt tüketimi bağlamında oluşturulmuş bir problem sunulmuştur. Bu problemde, 34,8 litre benzin alan bir aracın litre fiyatı 27,5 TL olduğunda elde edilen 9570 TL'lik sonucun gerçekçiliğini değerlendirmeleri; varsa hatayı açıklamaları ve doğru sonucun yaklaşık değerini zihinden tahmin etmeleri istenmiştir. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, bazı öğretmenlerin prosedürel zihinden işlem stratejisini kullanarak adım adım zihinsel hesaplama yaptıkları görülmüştür. Öğretmenlerin çoğunluğunun ise kavramsal zihinden muhakeme stratejileri kapsamında yer alan yuvarlama stratejisinden yararlanarak sonucun gerçekçiliğini değerlendirdiği belirlenmiştir.

Araştırmanın katılımcısı olan sınıf öğretmenlerine altıncı soruda, bir giyim mağazasında farklı etiket fiyatlarına sahip üç ürünün (7890 TL, 2375 TL ve 13.450 TL) toplam maliyetinin belirlenmesine yönelik bir problem sunulmuştur. Öğretmenlerden, problemi çözerken kullanabilecekleri stratejileri, bu stratejileri tercih etme gerekçelerini ve sonucun akla yatkınlığını nasıl değerlendireceklerini açıklamaları istenmiştir. Verilen yanıtlar incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunluğunun işlemsel temelli zihinden işlem stratejilerinden biri olan toplananları ayırma stratejisini kullandığı görülmüştür. Öğretmenlerin bir kısmının ise kavramsal zihinden muhakeme stratejileri kapsamında yer alan yuvarlama stratejisinden yararlandığı belirlenmiştir.

Katılımcı sınıf öğretmenlerinin altı farklı problem bağlamına verdikleri yanıtlar bütüncül olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin çözüm süreçlerinde hem işlemsel temelli hem de kavramsal temelli zihinsel stratejilere başvurdukları görülmüştür. Bununla birlikte genel eğilimin, sayıları parçalama, çarpanlardan birini ayırma ve toplananları ayırma gibi işlemsel temelli zihinden işlem stratejileri yönünde olduğu belirlenmiştir. Bazı problem türlerinde öğretmenlerin işlem etkisini kullanma, referans noktası oluşturma, yaklaşık değer tahmini, niceliğin temsil dönüşümü ve yuvarlama gibi kavramsal zihinden muhakeme stratejilerine de başvurdukları görülmüştür. Ancak özellikle tahmin gerektiren bağlamlarda, referans noktası kullanma ve yaklaşık değer tahmini gibi üst düzey stratejilerin sınırlı düzeyde tercih edildiği dikkat çekmiştir. Genel olarak bulgular, sınıf öğretmenlerinin esnek işlem yapma strateji çeşitliliğine sahip olduklarını; ancak işlemsel stratejilerin kullanımının kavramsal ve üst bilişsel stratejilere kıyasla daha baskın olduğunu göstermektedir.

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Matematiksel Problemler Bağlamında Kullandıkları Esnek İşlem Yapma Stratejilerini Gerekçeleştirme Biçimleri

Tema	Kategori	Kod	Katılımcının Belirttiği Soru	Gerekçesini	Örnek İfade
Gerekçelen dirme Bilişsel İşlemsel Gerekçe		Bilişsel kolaylık	Soru 1 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö8, Ö10, Ö13, Ö14, Ö15) Soru 2 (Ö4, Ö11, Ö14)		Soru 1- Ö2: "Sayıları ayırmak işlemi zihinden yapmamı kolaylaştırıyor." Soru 2- Ö11: "1/2 yi referans noktası belirlemek, işlemi kolaylaştırıyor."

		Soru 3 (Ö4, Ö5, Ö7, Ö10, Ö13)	Soru 3- Ö13: "Kesir sayıları ile zihinden işlem yapma zor, yuvarlama kolaylık sağlıyor."
		Soru 6 (Ö2, Ö4, Ö6, Ö8, Ö10, Ö13)	Soru 6- Ö6: "Küsüratları toplamaktansa yuvarlama yapınca işlem kolay oluyor."
		Soru 1 (Ö9, Ö11, Ö12)	Soru 1- Ö12: "Tekrarlı yapıyı gruplamak, bence işlemin yükünü azaltıyor."
	Pratik olması	Soru 1 (Ö6, Ö7)	Soru 1- Ö6: "... sayısal değerleri uygun temsile dönüştürmek, işlemi hızlı yapmamı sağlıyor."
	Hata riskini azaltma	Soru 6 (Ö1, Ö3, Ö5, Ö7, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15, Ö16)	Soru 6- Ö14: "Sayıları parçalayarak yapmak daha güvenilir ve doğru sonuç verir."
	Temsili kolaylaştırma	Soru 1 (Ö6, Ö7)	Soru 1- Ö7: "Çünkü 45 dakikayı, 1 saatin $\frac{3}{4}$ 'ü olarak düşünmek sayıyı daha anlaşılır kılıyor."
	İşlemin anlamını bilme	Soru 1 (Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö8, Ö10, Ö13, Ö14, Ö15) Soru 2 (Ö3, Ö9, Ö10, Ö12, Ö13)	Soru 1 - Ö2: "Sayıyı parçalara ayırarak dağılım özelliğinden yararlanabileceğimi biliyorum." Soru 2- Ö9: "Bölmenin küçülttüğünü, çarpmanın büyüttüğünü, küçük sayıdan büyük sayı çıktığında sonucun negatif olduğunu biliyorum."
Kavramsal	Referans büyüklük kullanarak anlamlandırma	Soru 1 (Ö4)	Soru 1- Ö4 : "45 dakika, 1 saatten biraz az 12 gün boyunca her gün yaklaşık 1 saat çalışsa, 12 saat olur, 12 saatten az olmalı sonuç."

Tablo 2'de araştırmanın katılımcısı olan sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemler bağlamında kullanmış oldukları esnek işlem yapma stratejilerini gerekçelendirme biçimleri incelenmiştir. Kodlama sürecinde katılımcı ifadelerinde vurgulanan gerekçe türü esas alınmış, aynı ifade hem işlemsel hem kavramsal içerik taşıyorsa bağlam öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde öğretmenlerin strateji tercihlerinin büyük ölçüde işlemsel gerekçelere dayandığı görülmektedir. Katılımcılar strateji seçimlerini ağırlıklı olarak bilişsel yükü azaltma, işlemsel verimlilik ve hata kontrolü gibi pragmatik ölçütlerle temellendirirken; temsili dönüşüm, işlemsel anlamlandırma ve referans büyüklük kullanımı gibi kavramsal gerekçelere sınırlı düzeyde başvurmuşlardır. Bu bulgu, öğretmenlerin gerekçelendirme süreçlerinde prosedürel odaklı bilişsel yönelimin baskın, kavramsal temelli muhakemenin ise görece zayıf olduğunu ortaya koymaktadır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın bulguları, araştırmada katılımcı olan sınıf öğretmenlerinin matematiksel problemler bağlamında farklı esnek işlem stratejileri kullandıklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, öğretmenlerin ağırlıklı olarak işlemsel temelli stratejilere (sayıları ayırarak yeniden yapılandırma ve sınırlı esneklik içeren zihinden işlem) başvurdukları; kavramsal stratejileri (denk işlem kurma, işlemin kavramsal etkisini değerlendirme, referans noktası kullanma, yaklaşık tahmin, yuvarlama ve akla yatkınlık değerlendirmesi) ile üst bilişsel farkındalık stratejilerini (kavramsal ve işlemsel hataları fark etme) ise daha sınırlı düzeyde kullandıkları görülmektedir. Özellikle tahmin gerektiren problem bağlamlarında, referans noktası kullanma ve yaklaşık değer tahmini gibi üst düzey bilişsel stratejilerin sınırlı düzeyde tercih edilmesi dikkat çekici bir bulgu olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin problem çözme süreçlerinde çoğunlukla işlemsel doğruluğu önceliklediklerini, kavramsal muhakeme gerektiren stratejileri ise daha az kullandıklarını göstermektedir. Elde edilen bulgular literatürle de büyük ölçüde örtüşmektedir. Nitekim Şengül (2013), sınıf öğretmeni adaylarının yalnızca küçük bir

bölümünün problem çözme sürecinde referans noktası kullanma, tahmin etme ve sonucun tutarlılığını değerlendirme gibi stratejilere başvurduğunu belirtmektedir. Benzer biçimde Tsao (2005), tahmin becerisinin kullanımını gerektiren sorularda öğretmen adaylarının zorlandığını ortaya koymuştur. Bayak (2016) sınıf öğretmenlerinin matematiksel işlem süreçlerinde esnekliği yeterince kullanmadıklarını; özellikle sayıları ayırarak yeniden yapılandırma ve referans noktası kullanma gibi stratejilere sınırlı düzeyde yer verdiklerini ortaya koymuştur. Üstündağ & Özçakır-Sümen (2023) ise sınıf öğretmeni adaylarının zihinden toplama stratejilerini kullanma düzeylerinin düşük olduğunu; çoğunluğunun bir, iki veya üç tür zihinden toplama stratejisi kullandıklarını ve hiç strateji kullanmayan öğretmen adaylarının da olduğunu tespit etmiştir. Benzer biçimde literatürde, sınıf öğretmeni adaylarının zihinden işlem yapma becerilerinin yeterince gelişmediği (Çelikkol, 2022) ve matematiksel problemlerin çözümünde esnek stratejilere sınırlı ölçüde başvurdukları rapor edilmektedir (Dayı, 2018; Yarımkaş, 2019). Ayrıca görevdeki sınıf öğretmenlerinin de matematiksel problemlerde esnek düşünmeye dayalı alternatif çözüm stratejileri üretmede yetersiz kaldıkları belirtilmektedir (Gürbüz & Güder, 2016).

Bu bulguların ortak vurguladığı önemli nokta, öğretmenlerin esnek işlem yapma stratejilerini içeren sayı hissine dayalı bilişsel süreçleri yeterince kullanmamalarıdır. Nitekim öğretmenlerin sayılar arasındaki ilişkileri çoğu zaman göz ardı ettikleri ve sayı hissine dayalı stratejileri öğretim süreçlerine etkili biçimde entegre edemedikleri ifade edilmektedir (Tsao & Lin, 2012). Çeşitli çalışmalar, bu durumun öğretmenlerin sayı hissine yönelik kavramsal bilgi düzeylerinin sınırlı olmasından kaynaklandığını vurgulamaktadır (Dayı, 2018; Kılıç, 2024; Kılıç & Güneş, 2025; Tsao & Lin, 2012; Yang, Reys & Reys, 2009). Bu sonuçlar, sınıf öğretmenlerinin esnek işlem becerilerinin geliştirilmesi amacıyla öğretmen eğitim programlarında sayı hissi, tahmin ve kavramsal muhakemeyi merkeze alan öğretim yaklaşımlarına daha fazla yer verilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Nitekim literatürde, çeşitli eğitimsel müdahalelerin sınıf öğretmeni adaylarının kesirlerin büyüklüğüne ilişkin akıl yürütmelerinde esnekliği artırdığı (Whitacre & Nickerson, 2016); sayılar arasındaki çoklu ilişkileri daha kolay kurmalarını sağladığı, zihinden hesaplama ve tahmin becerilerinin kullanımını güçlendirdiği ve çözüm süreçlerine yönelik daha tutarlı gerekçeleştirmeler yapmalarına katkı sunduğu belirtilmektedir (Kaminski, 2002).

Araştırmanın bir diğer bulgusu, sınıf öğretmenlerinin esnek işlem yapma stratejilerini gerekçeleştirirken ağırlıklı olarak işlemsel-pragmatik ölçütleri benimsediklerini, kavramsal temelli gerekçeleştirmeye ise sınırlı düzeyde yer verdiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, öğretmenlerin problem çözme süreçlerinde çoğunlukla prosedürel güvenliği önceliklediklerini ve matematiksel düşünmenin kavramsal boyutunu ikincil planda ele aldıklarını göstermektedir. Benzer biçimde, önceki araştırmalarda öğretmen adaylarının (Aksu vd., 2018; Aksu vd., 2022; Baki, 2013; Karaaslan & Ay, 2017; Kinach, 2002a; Soylu & Aydın, 2006; Toluk-Uçar, 2011) ve öğretmenlerin (Karabağ & Güneş, 2025; Soylu vd., 2024) matematiksel problem bağlamında işlemsel doğruluğa öncelik verdikleri, kavramsal gerekçeleştirmeye ise sınırlı ölçüde başvurdukları rapor edilmiştir.

Alanyazında, “neden” sorusunu merkeze almaksızın hangi durumda hangi algoritmanın kullanılacağını bilmeye dayanan işlemsel bilginin; neden ve nasıl sorularına yanıt verme gerekliliği nedeniyle daha derin bir bilişsel yapı gerektiren kavramsal bilgiye kıyasla daha yüzeysel bir yapıya sahip olduğu vurgulanmaktadır (Rittle-Johnson & Schneider, 2012). Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin kavramsal düzeyde öğretimsel açıklamalar yapabilmeleri için, öncelikle matematiksel içeriği kendilerinin kavramsal düzeyde anlamlandırmaları gerektiği belirtilmektedir (Ma, 1999). Mevcut araştırmada özellikle temsili dönüşüm, referans büyüklük kullanımı ve işlemin anlamına dayalı

gerekçelendirme gibi stratejilerin sınırlı düzeyde kullanılması, öğretmenlerin nicel ilişkileri yapılandırma ve anlamlandırma süreçlerinde kavramsal derinliğin yeterince desteklenmediğine işaret etmektedir.

Araştırma bulguları doğrultusunda, öğretmen yetiştirme programlarında zihinden işlem, tahmin ve esnek düşünme becerilerinin yalnızca işlemsel doğruluk temelinde değil, bu becerilerin dayandığı kavramsal ve üst bilişsel boyutlar çerçevesinde ele alınması önerilmektedir. Bu kapsamda, referans noktası kullanma, yaklaşık değer tahmini ve temsili dönüşüm gibi stratejilerin öğretmen adaylarına açık, gerekçeli ve uygulamaya dayalı öğrenme yaşantılarıyla kazandırılması, matematiksel düşünmenin kavramsal boyutunun yapılandırılmasını destekleyebilir. Ayrıca, hizmet içi eğitim süreçlerinde öğretmenlerin kullandıkları çözüm yollarını sorgulamalarına, farklı stratejileri kavramsal tutarlılık açısından karşılaştırmalarına olanak tanıyan yansıtıcı problem çözme etkinliklerine yer verilmesi önem taşımaktadır. Gelecek araştırmalarda ise öğretmenlerin bu stratejileri sınıf içi uygulamalara nasıl yansıttıklarının ve bu yaklaşımların öğretimsel açıklamalar ile öğrenci öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi alanyazına katkı sağlayacaktır.

Çatışma Beyanı ve Etik Bildirim

Araştırmacıların araştırma ile ilgili diğer kişi ve kurumlarla yaşanabilecek herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Bu çalışma Bayburt Üniversitesi Etik Kurulu'nun 21.01.2026. tarih ve 592 sayılı onayı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Kaynaklar

- Aksu, Z., Kalaç, S., Özkaya, M., & Konyalıoğlu, A. C. (2022). Pre-service mathematics teachers' conceptual knowledge related to basic concepts and operations. *Research on Education and Psychology*, 6(2), 283-297. <https://doi.org/10.54535/rep.1204295>
- Aksu, Z., Konyalıoğlu, A. C., & Kul, Ü. (2018). Pre-service mathematics teachers' conceptual knowledge of binary operation1. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 21(4), 55-70. 10.5782/2223-2621.2018.21.4.55
- Baki, M. (2013). Öğretmen adaylarının matematik bilgisi ve bölme işlemiyle ilişkili öğretim açıklamaları. *Eğitim ve Bilim*, 38 (167), 300-311. <https://doi.org/10.15390/ES.2013.1118>
- Balacheff, N. (1988). Aspects of proof in pupils' practice of school mathematics. In D. Pimm (Ed.), *Mathematics teachers and children* (pp. 216-235). Holdder & Stoughton.
- Bayak, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin sayı duygusu düzeyleri ve ilkokulu matematik öğretiminde kullanma durumları (Tez No. 433705) [Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi- Denizli]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi..
- Bekdemir, M., & Baş, F. (2017). Matematik öğretmenlerinin sınavlarda kullandıkları soruların kavramsal ve işlemsel bilgi boyutunda analizi. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(1), 95-113. DOI: 10.7822/omuefd.327392
- Can, D. (2025). İlkokul öğrencilerinin sayıların denk gösterimlerine dair kavrayışları ve esnek hesaplama becerileri. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 16(3), 3950-3981. <https://doi.org/10.51460/baebd.1630256>
- Carpenter, T.P., Fennema, E., & Franke, M. L. (1996). Cognitively guided instruction: A knowledge base for reform in primary mathematics instruction. *The Elementary School Journal*, 97(1), 3-20. <http://www.jstor.org/stable/1001789?origin=JSTOR-pdf>
- Çelikkol, E. (2022). Preservice primary teachers' mental computation strategies in structurally-related addition and subtraction problems (Tez No. 772574) [Doctoral thesis, Ortadoğu Teknik Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.

- Davey, L. (1990). The application of case study evaluations. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 2, Article 9. <https://doi.org/10.7275/02g8-bb93>
- Dayı, Ö. (2018). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sayı duyuları üzerine bir çalışma (Tez No. 530823) [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi-Balıkesir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Gülbağcı-Dede, H. ., & Şengül, S. (2016). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissini incelenmesi. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 7(2), 285. <http://doi.org/10.16949/turcomat.96275>
- Harç, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi (Tez No. 279888) [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi- İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Heirdsfield, A., & Cooper, T. (2004). Inaccurate mental addition and subtraction: Causes and compensation. *Investigations in Mathematics Learning*, 26(3), 43-65. <https://doi.org/10.1080/1360786031000101139>.
- Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis, In J. Hiebert (Ed.), *Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics*, 1-27. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale
- Hope, J. A., & Sherrill, J. M. (1987). Characteristics of unskilled and skilled mental calculators. *Journal for Research in Mathematics Education*, 18(2), 98-111. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.18.2.0098>
- Jordan, N. C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. *Learning and Individual Differences*, 20(2), 82-88. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.07.004>
- Kabaran, H., & Tertemiz, N. I. (2019). İlkokul 2. Sınıf öğrencilerinin doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren esnek problem çözümlerinin incelenmesi. *Ilkogretim Online*, 18(4). Doi: 10.17051/ilkonline.2019.639342
- Kaminski, E. (2002). Promoting mathematical understanding: number sense in action. *Mathematics Education Research Journal*, 14(2), 133-149. <https://doi.org/10.1007/BF03217358>
- Karaaslan, K. G., & Ay, Z. S. (2017). Öğretmen adaylarının olasılık konusuna ilişkin alan bilgilerinin kavramsal-ışlemsel bilgi kapsamında incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(2), 715-736. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321859>
- Karabağ, F., & Güneş, G. (2025). Sınıf öğretmenlerinin dört işlem ile ilgili matematiksel bilgileri ve öğretimsel açıklamaları. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (63), 176-206. <https://doi.org/10.9779/pauefd.1449468>
- Kılıç, Z. (2024). Sınıf öğretmenleri için etkinlik temelli sayı hissi eğitim rehberi tasarlama, uygulama ve değerlendirme çalışması (Tez No. 904707) [Doktora tezi, Trabzon Üniversitesi-Trabzon]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Kılıç, Z., & Güneş, G. (2025). Sınıf öğretmenlerinin sayı hissi bilgilerine ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, (Advanced Online Publication), 2498-2526. <https://doi.org/10.37217/tebd.1715238>
- Kinach, B. M. (2002a). A cognitive strategy for developing pedagogical content knowledge in the secondary mathematics methods course: toward a model of effective practice. *Teaching and Teacher Education*, 18(1), 51-71. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00050-6](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00050-6)
- Louange, J., & Bana, J. (2010). The relationship between the number sense and problem solving abilities of year 7 students. *Mathematics Education Research Group of Australasia*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED520910.pdf>
- Ma, L. (1999). *Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers' understanding of fundamental mathematics in China and the United States*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Markovits, Z., & Sowder, J. (1994). Developing number sense: An intervention study in grade 7. *Journal for Research in Mathematics Education*, 25(1), 4-29. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.25.1.0004>
- McIntosh, A., Reys, B. J., & Reys, R. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. *For the Learning of Mathematics*, 12(3), 2-44. <https://www.jstor.org/stable/40248053>

- Mutmainnah, A., Putra, Z. H., & Syahrilfuddin, S. (2021). The relationship between fifth grade students' number sense and their mathematical problem solving. *PrimaryEdu-Journal of Primary Education*, 5(1), 66-79. <https://doi.org/10.22460/pej.v5i1.1722>
- Nyunt, N. N., Hlaing, T. T., & Khin, P. S. (2020). An Investigation into Myanmar Preschoolers' Number Sense and Problem Solving Ability [Doctoral dissertation]. MERAL Portal.
- Reys, R. E., & Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth- and eighth-grade students in Taiwan. *Journal for Research in Mathematics Education*, 29(2), 225-237.
- Reys, R. E., Reys, B. J., Nohda, N., & Emori, H. (1995). Mental computation performance and strategy use of Japanese students in grades 2, 4, 6, and 8. *Journal for research in mathematics education*, 26(4), 304-326. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.26.4.0304>
- Reys, R., Reys, B., Emanuelsson, G., Johansson, B., McIntosh, A., & Yang, D. C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweden, Taiwan, and the United States. *School Science and Mathematics*, 99(2), 61-70. <https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1999.tb17449.x>
- Rittle-Johnson, B., & Schneider, M. (2012). Developing conceptual and procedural knowledge of mathematics. In R. Kadosh & A. Dowker (Eds.), *Oxford handbook of numerical cognition*. Oxford Press.
- Rittle-Johnson, B., Siegler, R. S., & Alibali, M. W. (2001). Developing conceptual understanding and procedural skill in mathematics: An iterative process. *Journal of educational psychology*, 93(2), 346.
- Sarı, M. H., & Olkun, S. (2020). Developing number sense in students with mathematics learning disability risk. *International Online Journal of Primary Education*, 9(2), 228-243. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2404783>
- Sianturi, I. A. J. (2025). Charting the mathematical mind: future educators' number sense, spatial ability, problem-solving strategies, problem-solving orientations, and confidence in solution accuracy [Doctoral dissertation, Indiana University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
- Sowder, J. T. (1992). Estimation and number sense. *Handbook of research on mathematics teaching and learning: A Project of the National Council of Teachers of Mathematics*, 371-389. <https://psycnet.apa.org/record/1992-97586-016>
- Soylu, Y., & Aydın, S. (2006). Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin önemi üzerine bir çalışma. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(2), 83-95. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/67237>
- Soylu, Y., & Şahin, Ö.; Gökçurt, B. (2024). Matematik öğretmenlerinin matematiksel alan bilgileri ile pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 5(5 Issue 8), 997-1012. [10.9761/jasss.379](https://doi.org/10.9761/jasss.379)
- Star, J. R. (2000). On the relationship between knowing and doing in procedural learning. In B. Fishman & S. O' Connor-Divelbiss (Eds.), *Fourth International Conference of Learning Sciences* (pp.88-86). Mahwah, NJ.
- Şengül, S. (2013). Identification of number sense strategies used by pre-service elementary teachers. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 13(3), 1965-1974. <https://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1365>
- Taştepe, M., & Yanık, B. (2021). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cebirsel kesirleri içeren denklemler bağlamında işlem esnekliklerinin gelişiminin incelenmesi. *International Journal of Educational Studies in Mathematics*, 8(4), 252-271. <https://doi.org/10.17278/ijesim.954705>
- Toluk-Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 2(2), 87-102. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201315>
- Tsao, Y. L. (2005). The number sense of preservice elementary school teachers. *College Student Journal*, 39, 647-679. <https://eric.ed.gov/?id=EJ765267>
- Tsao, Y. L., & Lin, Y. C. (2011). The study of number sense and teaching practice. *Journal of Case Studies in Education*, 2, 1-14. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1057181.pdf>
- Tsao, Y. L., & Lin, Y. C. (2012). Elementary school teachers' understanding towards the related knowledge of number sense. *US-China Education Review B*, 1, 17-30. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED531655.pdf>

- Üstündağ, M., & Özçakır-Sümen, Ö. (2023). Sınıf öğretmeni adaylarının zihinden toplama işlemi yaparken kullandıkları stratejilerin incelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 13(3), 1929-1941. <https://doi.org/10.24315/tred.1259021>
- Varol, F., & Farran, D. C. (2006). Early mathematical growth: How to support young children's mathematical development. *Early Childhood Education Journal*, 33, 381-387. <https://doi.org/10.1007/s10643-006-0060-8>
- Whitacre, I., & Nickerson, S. D. (2016). Investigating the improvement of prospective elementary teachers' number sense in reasoning about fraction magnitude. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 19, 57-77. <https://doi.org/10.1007/s10857-014-9295-2>
- Yang, D. C., & Wu, W. R. (2010). The study of number sense: Realistic activities integrated into third-grade math classes in Taiwan. *The Journal of Educational Research*, 103(6), 379-392. <https://doi.org/10.1080/00220670903383010>
- Yang, D. C., Reys, R. E. & Reys, B. J. (2009). Number sense strategies used by preservice teachers in Taiwan. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 7(2), 383-403. <https://doi.org/10.1007/s10763-007-9124-5>
- Yarımkaş, C. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının sayı hissini incelenmesi (Tez No. 567447) [Yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi-Kastamonu]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9.bs). Seçkin Yayıncılık.

Yazarların Katkı Oranı Beyanı

Bu araştırma tek yazar sorumluluğunda yürütülmüştür.

Destek ve Teşekkür Beyanı

Bu çalışmada destek alınan herhangi kurum, kuruluş ya da kişi bulunmamaktadır.

An Examination of Primary School Teachers' Flexible Teaching Strategies and the Ways They Justify These Strategies

Zeliha KILIÇ

Abstract

The objective of this study is to examine the flexible problem-solving strategies employed by primary school teachers in the context of mathematical problems and the rationales provided to support these strategies. The present study was conducted using the case study design, which is one of the qualitative research approaches. The study group comprised 16 primary school teachers. The data were collected through the implementation of a semi-structured interview form, which was developed by the researcher. The collected data were then subjected to content analysis. The findings indicate that the participating classroom teachers employed a variety of flexible problem-solving strategies in mathematical problems; however, these strategies were predominantly operational in nature. It was determined that conceptual strategies and metacognitive awareness strategies were used to a limited extent. Furthermore, the investigation revealed that, when justifying their flexible computation strategies, the participating teachers predominantly adopted procedural-pragmatic criteria and gave less weight to conceptual-based justifications. Consequently, it is recommended that the conceptual and metacognitive foundations of mental computation, estimation, and flexible thinking skills be addressed in teacher training and in-service education processes.

Keywords: Flexible computation, mathematics education, number sense, primary school teacher.

Article History

Received: 16/02/2026
Correction: 27/04/2026
Accept: 20/05/2026

*Dr., National Education Academy Sivas Education and Application Center, 0000-0003-2501-3089, Sivas, Turkey, zelihaolgun.8989@gmail.com

Atıf için: Kılıç, Z. (2026). An examination of primary school teachers' flexible teaching strategies and the ways they justify these strategies. *OJCES*, 4(1), 30-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20788771>

Introduction

In the context of mathematical problem-solving processes, the ability of individuals to generate a variety of solution strategies that are suitable for the given situation without relying on a single algorithm, and to make informed decisions among these strategies, is considered a critical indicator of mathematical proficiency (Harç, 2010; Jordan, Glutting & Ramineni, 2010; McIntosh et al., 1992; Reys et al., 1999; Sari & Olkun, 2020; Yang & Wu, 2010). In this regard, flexible computation signifies an individual's capacity to reorganize operations by considering the interrelationships among numbers, performing mental calculations, and assessing the validity of results (Reys & Yang, 1998; Sowder, 1992). Flexible computation has been demonstrated to be closely related to strategic decision-making, meaning-based reasoning, and flexible thinking processes in mathematical problems (Hope & Sherrill, 1987; Reys et al., 1995).

The utilization of flexible problem-solving strategies entails not only the attainment of the correct solution but also the assurance that the methodologies employed during the problem-solving process are mathematically sound. The process of problem-solving through numerical analysis, whether through the decomposition of numbers, the reorganization of data, or the utilization of approximate values, necessitates an advanced comprehension of numerical relationships that extends beyond the mere implementation of a computational algorithm (Hope & Sherrill, 1987; Reys et al., 1995). Such strategies, which rely on mental computation, estimation, and restructuring of operations, are among the key indicators of flexible computation and provide important insights into an individual's level of mathematical reasoning during the problem-solving process (Heirdsfield & Cooper, 2004; Louange & Bana, 2010; Mutmainnah et al., 2021; Nyunt et al., 2020). The effective implementation of flexible problem-solving strategies necessitates not only the selection of an appropriate strategy but also the ability to mathematically substantiate the rationale behind the chosen strategy. Mathematical justification is defined as the ability to explain the appropriateness of the solution method used and to support this explanation with mathematical relationships (Balacheff, 1988). In the field of mathematics education research, this process is generally addressed within the framework of the distinction between conceptual and procedural knowledge (Hiebert & Lefevre, 1986). Procedural knowledge, as defined by Rittle-Johnson, Siegler, & Alibali (2001), focuses on the correct execution of specific procedural steps. In contrast, conceptual knowledge involves the meaningful structuring of mathematical concepts and the relationships among them. Within this framework, mathematical justification is associated not only with an individual's application of a solution method but also with their ability to explain why that method is valid through mathematical relationships. In this regard, Balacheff (1988) proposed a two-category classification of justification: pragmatic justification, based on examples and various representations, and conceptual justification, based on the relationships between the properties of mathematical expressions. The application of flexible problem-solving strategies and the justification of these strategies are largely considered processes based on conceptual knowledge (Bekdemir & Baş, 2017; Hiebert & Lefevre, 1986; Star, 2000).

Flexible problem-solving and reasoning processes play a significant role in the concept of number sense. The cognitive framework of number sense is defined as the ability to evaluate numbers and operations based on meaning, question the plausibility of results, and select appropriate strategies (Reys & Yang, 1998; Gülbağcı-Dede & Şengül, 2016). Gülbağcı-Dede and Şengül (2016) posit that a critical component of number sense is the capacity to execute flexible operations and assess the plausibility of

results. In this regard, number sense constitutes the theoretical foundation for flexible operation strategies.

The development of students' flexible thinking and problem-solving skills is largely related to the strategies teachers adopt when solving mathematical problems and how they justify these strategies. Teachers function as pivotal figures, not only in the transmission of mathematical content but also in the implicit or explicit modeling of the solution paths that are held in high esteem, the strategies that are given preference, and the rationales underpinning these preferences (Carpenter, Fennema, & Franke, 1996). Consequently, the strategies and forms of justification that teachers employ in problem-solving processes directly influence students' approaches to mathematical thinking (Sowder, 1992; Tsao & Lin, 2011; Varol & Farran, 2006; Yang, Reys & Reys, 2009).

In situations where multiple solutions are possible—such as those involving flexible problem-solving—the strategies adopted by teachers and the rationales provided for these strategies are of critical importance for the development of students' mathematical reasoning. Teachers' explanations that emphasize procedural accuracy may direct students toward a single algorithm. However, concept-based justifications can support students in recognizing relationships between numbers and evaluating alternative solution paths (Sowder, 1992). In this context, teachers' flexible problem-solving strategies and the forms of justification they employ are considered an important indicator of the quality of mathematical discourse in the classroom. However, a review of the extant literature suggests that there is a paucity of research examining both the flexible problem-solving strategies employed by primary school teachers in the context of mathematical problems and the forms of justification associated with these strategies. A substantial proportion of extant research concentrates on student performance (Can, 2025; Kabaran & Tertemiz, 2019; Taştepe & Yanık, 2021; Yılmaz, 2019) or teacher candidates (Üztündağ & Özçakır Sümen, 2023). It is noteworthy that studies that examine in detail the strategies teachers use in problem-solving processes and their justifications for these strategies are relatively scarce. This state of affairs necessitates an in-depth examination of teachers' current practices. In this context, the objective of this study is to examine primary school teachers' flexible problem-solving strategies in the context of mathematical problems and the rationales provided to justify these strategies. In accordance with this objective, the study will endeavor to address the following sub-questions:

What flexible problem-solving strategies do primary school teachers use when solving mathematical problems?

What justifications do primary school teachers provide for the flexible problem-solving strategies they use?

Method

This section provides information on the research model, the study group, data collection tools, the data collection process, and data analysis.

Research Model

The present study employs a case study design, a qualitative research approach. A case study is a methodological approach that aims to analyze a given situation from a holistic perspective. This is accomplished by thoroughly examining how elements such as individuals, environments, processes, and events influence a specific situation and are influenced by it (Yıldırım & Şimşek, 2013). This approach entails the meticulous examination of a solitary event or situation, encompassing the

systematic collection of data to elucidate the underlying causes of events that emerge within their authentic, real-world contexts. Additionally, it facilitates the exposition of implications for future studies based on the findings (Davey, 1990). Since the objective of this study is to examine primary school teachers' flexible processing strategies and the ways they justify these strategies, a case study design was deemed appropriate for the research objective. This design was selected to elucidate the current situation.

Working Group

The study participants consisted of a total of 16 primary school teachers working in public schools in the central district of Gumushane who actively teach mathematics. The criterion sampling method was selected to determine the study group. This method is one of the purposeful sampling approaches that have been noted for enabling both the description and in-depth examination of various situations and phenomena (Yıldırım & Şimşek, 2013). The selection of the criterion sampling method was influenced by the fact that, in studies examining higher-order cognitive processes such as flexible problem-solving strategies and the ways in which these strategies are justified, the participants' possession of relevant characteristics is crucial for data richness and the depth of the research. Consequently, the study's participants were classroom teachers employed in public schools affiliated with the Ministry of National Education. These teachers held a bachelor's degree in elementary education and indicated during preliminary interviews that they incorporate multiple solution paths in mathematics instruction. The participants consist of both male and female teachers working in different schools and possessing varying years of professional experience. During the research process, ethical principles were adhered to; participants' personal information was kept confidential, and teachers were identified using codes such as T1, T2, ..., T16.

Data Collection Tools

The study utilized the "Preliminary Interview Form" and the "Interview Form on Primary School Teachers' Flexible Computation Strategies and Justification Methods," both developed by the researcher, as data collection tools. The six questions in the interview form are designed to identify the flexible problem-solving strategies teachers use in the context of mathematical problems and the reasons for using these strategies. For example: *"A student's average daily study time is 45 minutes. If the student maintains this study routine for 12 days, what is the total study time in hours? What strategies would you use to solve this problem? Explain the reason for using each strategy and in which situations it makes more sense. How do you verify the plausibility of the result?"* *"Mr. Aydın filled his car with 34.8 liters of gasoline. The price per liter of gasoline is 27.5 TL. While calculating the amount to be paid, Mr. Aydın arrived at the following result: $27.5 \times 34.8 = 9,570$ TL. Is the result Mr. Aydın found realistic? If there is an error, explain what the error is and estimate approximately how much the correct amount should be in TL."* Such questions are included. The content and face validity of the interview forms were ensured based on the opinions of two experts in the field; necessary revisions to the language and wording were made based on the feedback received.

Data Collection

A preliminary study was conducted with three primary school teachers to evaluate the functionality and feasibility of the interview forms. During the pilot study, it was determined that no issues were encountered regarding the clarity of the interview questions, the duration of the interviews, or the data collection process. Accordingly, it was concluded that the interview forms were suitable for the research objectives. Subsequent to the initial pilot study, the primary phase of the research was conducted with

a group of 16 primary school teachers. Prior to the interviews, teachers were informed about the subject and purpose of the study, and appointments were scheduled during a suitable time outside of class hours. The interviews were conducted in a tranquil academic environment, devoid of any external distractions. In order to mitigate the risk of data loss, audio recordings were systematically collected during the course of the interviews, with explicit consent from the participating teachers. During the data collection process, a preliminary interview form was first used to determine whether teachers incorporated multiple solution paths into their mathematics instruction. Teachers who indicated that they used multiple solution paths in mathematics instruction were then administered the main interview form developed by the researcher. This phased data collection process ensured that the interviews were conducted with participants appropriate to the study's objectives.

Data Analysis

The qualitative data obtained from the interviews were analyzed using content analysis. The decision to employ content analysis was predicated on its capacity to facilitate a systematic and exhaustive examination of interview data, thereby enabling the discernment of hitherto unidentified patterns of meaning. In the initial phase of the analysis process, the interview recordings were transcribed verbatim by the researchers and converted into a digital format as raw data. During the data analysis, statements containing similar meanings were identified and coded. The coding process was conducted independently by the first and second researchers; the resulting codes were grouped under subthemes based on their semantic proximity, and the main themes of the study were established by integrating these subthemes. The researchers' coding activities were executed in a sequential manner. Subsequent to a designated interval, the tabulated data were subjected to a review process, during which a comparative analysis was conducted. The inter-coder agreement rate was calculated at 95%, which supports the consistency and reliability of the analysis process. In order to enhance the study's credibility, the views of the teachers were presented through direct quotations, and the findings were shared with the participants to ensure participant validation. To ensure the generalizability of the findings, the data collection and analysis process was meticulously documented. To ensure consistency, all stages of the analysis process were conducted systematically, and the researcher's coding was replicated by an independent researcher to facilitate coding comparisons. In order to enhance the verifiability of the results, the resulting codes, themes, and analysis tables were submitted to field experts for review. Based on the feedback received from these experts, necessary revisions were made to finalize the analysis process. The findings obtained through content analysis were presented, supported by direct quotes reflecting the teachers' views.

Findings

This section presents the findings regarding the flexible problem-solving strategies employed by primary school teachers in the context of mathematical problems. First, the flexible problem-solving strategies employed by primary school teachers when solving mathematical problems were analyzed in detail and classified under themes, subthemes, categories, and codes. Secondly, the rationales underlying the strategies employed by primary school teachers—that is to say, their justifications for strategy selection—were examined to identify the dimensions of these rationales. Consequently, the findings are presented in support of the coding scheme derived from content analysis and direct participant statements.

Table 1. Flexible Computation Strategies Used by Primary School Teachers in the Context of Mathematical Problems

Theme	Subtheme	Category	Code	Questions in Which the Strategy Is Used	Sample Statements		
Flexible Trading Strategy	Transaction-based strategies	Restructuring by splitting the number	Factoring out one of the factors	Question 1 (T1, T2, T3, T5, T8, T10, T13, T14, T15)	T1: "I break 12 down into 10 and 2, then multiply 45 first by 10 and then by 2. I add the two results—450 and 90—and get 540 minutes, which is 9 hours."		
				Question 3 (T1, T2, T3, T6, T8, T9, T11, T12, T14, T15, T16)	T9: "I'll break down 280 into 200 and 80, then multiply that by 2.9."		
				Question 6 (T1, T3, T5, T7, T9, T11, T12, T14, T15, T16)	T14: "I break down 13,450 into 13,000 and 450, 7,890 into 7,000 and 890, and 2,375 into 2,000 and 375; then I add the whole numbers and the fractions together in my head."		
		Mental processing with limited flexibility	Processing in the procedural mind	Question 1 (T9, T11, T12)	T12: "First, I'll calculate the two days. If he works 90 minutes over two days, that's 540 minutes—or 9 hours—over 12 days."		
				Question 1 (T16)	Question 4- T16: "First, I apply a 40% discount to 360 TL, bringing the total down to 900 TL. Then, I apply a 10% discount to 540 TL, subtracting 54 TL from that amount, which leaves me with 486 TL."		
				Question 2 (T1, T2, T5, T7, T8)			
	Conceptual-mind reasoning strategies	Setting up a transaction	The representational transformation of quantity	Question 4 (T1, T2, T6, T7, T9, T11, T14, T15, T16)	Question 5 (T11, T12, T14, T16)		
				Question 1 (T6, T7)	T6: "I think of 45 minutes as three-quarters of an hour, multiply that by 12, which comes to 9 hours—that is, 540 minutes."		
				Question 2 (T3, T9, T10, T12, T13)	T13: "0.55 plus 9.8 is the larger number, because both are positive."		
		Reasoning about the conceptual impact of an operation	Understanding the impact of the transaction	Using a reference point	Use 1/2 as a reference	Question 2 (T4, T11, T14)	T4: "0.55 is already a little more than half, or 1/2, while 9.8 is a large number; subtraction results in a negative number, and addition yields the largest result."
				Use 1 hour as a reference	Question 1 (T4)	T4: "I consider 45 minutes to be about an hour."	
				Approximate estimate	Comparing the approximate sizes of numbers	Question 2 (T6, T15, T16)	T6: "9.8 is about 10; 0.55 is a small number; the result of the subtraction will definitely be negative."
Reasonableness	Logical consistency	Rounding	Rounding numbers to the nearest whole number	Question 3 (T4, T5, T7, T10, T13)	T7: "I'll round 280 up to 300 and 2.9 up to 3, and then do the calculation."		
		Question 5 (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T15)	T13: "If I round 27.5 to 30 and 34.8 to 35, the approximate result is 1,050; 9,570 is a much larger number, so there must be a decimal error."				
Question 6 (T2, T4, T6, T8, T10, T13)	T10: "I'll accept 7890 for 7900, 2375 for 2400, and 13450 for 13500."						
Question 4 (T3, T4, T5, T8, T10, T12)	Question 4- T3: "A 40% discount is already a significant discount; the price drops from 900 to 540. If there's an additional 10% discount, 10% of						

Metacognitive Awareness Strategies	Identifying conceptual and procedural errors	Think of consecutive percentages as being additive	Question 4 (T1, T2, T3, T5, T8, T10, T13, T16)	T10: "... since I assumed that consecutive percentages could be added together, I directly added them as $40\% + 10\% = 50\%$, resulting in an incorrect answer."
		Failure to follow the procedure	Question 4 (T4, T6, T7, T9, T11, T12, T14, T15)	T11 "... because he did not perform the steps in order, based on the information provided in the problem..."
		The error of ignoring the decimal part	Question 5 (T1, T2, T7, T9, T10, T13, T14, T15)	T1: "He multiplied 27.5 by 34.8 as whole numbers instead of decimals, but forgot to include the decimal point."
				540 is another 54 TL off. When you subtract 54 from 540, the result should be close to 500, so the calculation is incorrect."

The following investigation will examine the flexible problem-solving strategies employed by primary school teachers in the context of mathematical problems. In the initial inquiry directed towards the primary school teachers involved in the study, they were asked to estimate the total study time for a student if the student maintained an average daily study time of 45 minutes for 12 days. Additionally, they were asked to identify the strategies they would employ to address this issue. The analysis of the teachers' responses to this question indicated that they predominantly employed the "separating a factor" computational mental calculation strategy, while rarely utilizing the "representational transformation of quantity" or "using a reference point" conceptual mental reasoning strategies. The majority of teachers employed the distributive property by breaking down the number 12 into 10 and 2 to facilitate the management of the 45×12 operation. However, some participants considered the repeating units and approached the days in pairs. Furthermore, the observation that certain educators employed a conceptual approach, characterized by the transformation of 45 minutes into an equivalent of $\frac{3}{4}$ of an hour, suggests a shift in their pedagogical strategy. This shift involves the adoption of a representational form that diverges from the conventional quantitative approach. The findings indicate that teachers predominantly employ computational mental calculation strategies in the context of mathematical problems, while they utilize flexible and meaning-based strategies aimed at simplifying the operation to a lesser extent.

In the second question, the primary school teachers participating in the study were presented with a problem requiring them to arrange the results of addition, subtraction, multiplication, and division operations performed on the decimal numbers 0.55 and 9.8 in ascending order. This inquiry was utilized to examine the flexible computational strategies employed by teachers during the problem-solving process. The findings indicate that some primary school teachers, rather than developing conceptual reasoning regarding the quantitative effects of operations in such comparison-based problems, calculated each operation separately using procedural mental computation and based their ordering on the numerical results obtained. In contrast, it was determined that the vast majority of participants demonstrated conceptual awareness of the scaling effects of operations. In this context, they employed conceptual mental reasoning strategies such as utilizing the effect of operations, establishing a reference point, and estimating approximate values.

In the third question, the primary school teachers participating in the study were provided with information indicating an average monthly electricity consumption of 280 kWh and a unit price of approximately 2.9 TL. They were then asked to estimate whether the resulting electricity bill would exceed the 800 TL threshold under these conditions. The participants were also tasked with articulating the strategies they employed to solve the problem at hand.

A thorough examination of the data reveals that the overwhelming majority of participants employed a strategy of decomposing numbers into constituent elements and subsequently restructuring them during the estimation process. Conversely, it was ascertained that a number of teachers employed the strategy of rounding to the nearest whole number when solving the problem. Additionally, the investigation revealed that the utilization of strategies such as the employment of a reference point and the estimation of approximate values—which were deemed effective in this particular problem context—was not favored by the participants.

The participants of the study were primary school teachers who were presented with a problem involving a pair of shoes with a retail price of 900 TL, to which a 40% discount was applied followed by a 10% discount. The participants were then asked to evaluate the accuracy of the given solution, explain any errors if present, and calculate the correct result mentally. An analysis of the teachers' responses indicated that some of them performed the calculation mentally in a procedural manner, taking into account the principle that percentages cannot be added directly in sequential discounts, and arrived at the correct result within a logical framework. These teachers demonstrated conceptually consistent reasoning by considering that the discounts must be applied sequentially. In contrast, half of the classroom teachers identified a procedural error in the calculation process. Specifically, they noted that the solver assumed the addition of sequential percentages, which led to the erroneous result of 50%. The other half of the teachers attributed the error to a failure to adhere to the proper sequence of operations. This finding suggests that primary school teachers possess the capacity to discern both conceptual and procedural errors and employ metacognitive awareness strategies. Furthermore, it was observed that half of the participating teachers employed metacognitive awareness strategies by explicitly identifying the procedural error.

In the fifth question, primary school teachers participating in the study were presented with a problem related to vehicle fuel consumption. In this problem, the students were tasked with evaluating the plausibility of the result of 9570 TL obtained when a vehicle that consumes 34.8 liters of gasoline is priced at 27.5 TL per liter. They were also instructed to explain any errors, if present, and to estimate the approximate correct answer mentally. An analysis of the responses to this question indicated that some teachers employed a procedural mental calculation strategy to perform step-by-step mental calculations. It was determined that the majority of teachers evaluated the plausibility of the result by utilizing the rounding strategy, which falls under conceptual mental reasoning strategies.

In the sixth question, the primary school teachers participating in the study were presented with a problem involving determining the total cost of three products (7890 TL, 2375 TL, and 13450 TL) with different price tags at a clothing store. In this study, teachers were tasked with elucidating the strategies they could employ to solve the problem, the rationales behind their selection of these strategies, and the methods they would utilize to assess the plausibility of the result. A subsequent review of the responses indicated that the predominant strategy employed by the majority of teachers was the "separating the sums" approach, which is one of the computational mental processing strategies. It was also determined

that a portion of the teachers utilized the "rounding" strategy, which falls under conceptual mental reasoning strategies.

A comprehensive evaluation of the responses of the participating primary school teachers to six different problem contexts revealed that they employed both procedural and conceptual mental strategies in their problem-solving processes. However, subsequent analysis indicated a predominance of procedural mental strategies, including the decomposition of numbers, the isolation of a factor, and the separation of addends. In certain problem types, it was observed that teachers also employed conceptual mental reasoning strategies, such as utilizing the effect of operations, establishing a reference point, estimating approximate values, transforming the representation of quantity, and rounding. However, it was notable that higher-order strategies, such as using a reference point and estimating approximate values, were employed only to a limited extent, particularly in contexts requiring estimation. The findings indicate that primary school teachers possess a diverse range of flexible operational strategies; however, the use of operational strategies is more dominant compared to conceptual and metacognitive strategies.

Table 2. The Ways in Which Primary School Teachers Justify the Flexible Computation Strategies They Use in the Context of Mathematical Problems

Theme	Category	Code	Katılımcının Gereçesini Belirttiği Soru	Sample Statements
Form of Justification	Operational rationale	Cognitive ease	Question 1 (T1, T2, T3, T5, T8, T10, T13, T14, T15)	Question 1- T2: "Breaking numbers down makes it easier for me to do the math in my head."
			Question 2 (T4, T11, T14)	Question 2- T11: "Setting the 1/2 mark as a reference point makes the process easier."
			Question 3 (T4, T5, T7, T10, T13)	Question 3- T13: "Doing mental math with fractions is difficult; rounding makes it easier."
			Question 6 (T2, T4, T6, T8, T10, T13)	Question 6- T6: "It's easier to round the numbers rather than add up the decimals."
			Question 1 (T9, T11, T12)	Question 1- T12: "Grouping repetitive code, in my opinion, reduces the computational load."
	Conceptual rationale	Its practicality	Question 1 (T6, T7)	Question 1- T6: "... converting numerical values into appropriate representations allows me to perform the operation quickly."
			Question 6 (T1, T3, T5, T7, T9, T11, T12, T14, T15, T16)	Question 6- T14: "Breaking the numbers down yields more reliable and accurate results."
			Question 1 (T6, T7)	Question 1- T7: "Because thinking of 45 minutes as three-quarters of an hour makes the number easier to understand."
			Question 1 (T1, T2, T3, T5, T8, T10, T13, T14, T15)	Question 1 - T2: "I know that by breaking the number into parts, I can take advantage of its distributive property."
			Question 2 (T3, T9, T10, T12, T13)	Question 2- T9: "I know that division reduces a number, multiplication increases it, and when a larger number is subtracted from a smaller one, the result is negative."
Conceptual rationale	Interpretation using a reference value	Question 1 (T4)	Question 1- T4 : "45 minutes is a little less than an hour. If you work about an hour every day for 12 days, that comes to 12 hours, so the result should be less than 12 hours."	

Table 2 analyzes the rationales provided by participating primary school teachers in the study for the flexible computational strategies they employed in the context of mathematical problems. The type

of justification emphasized in the participants' statements was taken as the basis during the coding process. If a single statement contained both procedural and conceptual content, the context was given priority in the evaluation. A thorough examination of the available data indicates that teachers' strategy preferences are predominantly informed by procedural justifications. While the participants primarily grounded their strategy choices in pragmatic criteria, such as reducing cognitive load, procedural efficiency, and error control, they made limited use of conceptual justifications. These conceptual justifications include representational transformation, procedural meaning-making, and the use of reference quantities. This finding suggests that, in teachers' reasoning processes, a procedural-oriented cognitive orientation is predominant, while conceptual-based reasoning is comparatively underdeveloped.

Discussion, Conclusions, and Recommendations

The findings of the study reveal that the primary school teachers who participated in the research employed various flexible computational strategies in the context of mathematical problems. However, the teachers primarily relied on computationally based strategies, such as restructuring numbers by separating them and mental computation with limited flexibility. They used conceptual strategies, including establishing equivalent operations, evaluating the conceptual impact of an operation, using a reference point, approximate estimation, rounding, and assessing plausibility. They also used metacognitive awareness strategies, such as recognizing conceptual and procedural errors, but to a more limited extent. In problem contexts requiring estimation, the limited preference for higher-order cognitive strategies, such as using a reference point and making approximate estimates, stands out as a notable finding. This finding suggests that teachers primarily prioritize procedural accuracy in problem-solving processes and utilize strategies requiring conceptual reasoning to a lesser extent. The findings are largely consistent with the extant literature on the subject. As Şengül (2013) observes, only a limited number of primary school teacher candidates utilize strategies such as the use of reference points, estimation, and the evaluation of the consistency of results during the problem-solving process. In a similar vein, Tsao's (2005) findings indicated that teacher candidates encountered challenges with questions that demanded the application of estimation skills. Bayak (2016) found that primary school teachers did not make sufficient use of flexibility in mathematical operation processes. Specifically, they employed strategies such as separating and restructuring numbers and using reference points only to a limited extent. In contrast, Üstündağ & Özçakır-Sümen (2023) found that pre-service primary school teachers exhibited a low level of proficiency in using mental addition strategies. The majority of these teachers used one, two, or three types of mental addition strategies, and some did not use any strategies at all. In addition, the extant literature indicates that the mental computation skills of pre-service primary school teachers are not adequately developed (Çelikkol, 2022) and that they rely on flexible strategies to a limited extent when solving mathematical problems (Dayı, 2018; Yarımkaş, 2019). Additionally, it has been observed that practicing primary school teachers demonstrate deficiencies in the formulation of alternative solution strategies based on flexible thinking when addressing mathematical problems (Gürbüz & Güder, 2016).

A salient finding of the present study is that teachers do not adequately employ cognitive processes grounded in number sense, which entail flexible computational strategies. Indeed, it has been observed that educators frequently neglect the correlation between numerical concepts, and as a consequence, they are incapable of incorporating effective number-sense-based strategies into their pedagogical practices (Tsao & Lin, 2012). A multitude of studies underscore the notion that this predicament

emanates from teachers' deficient conceptual grasp of number sense (Dayı, 2018; Kılıç, 2024; Kılıç & Güneş, 2025; Tsao & Lin, 2012; Yang, Reys & Reys, 2009). These findings suggest that teacher education programs should place greater emphasis on instructional approaches centered on number sense, estimation, and conceptual reasoning to develop primary school teachers' flexible computational skills. Indeed, an examination of the extant literature reveals that various educational interventions have increased the flexibility of pre-service primary school teachers' reasoning regarding the magnitude of fractions (Whitacre & Nickerson, 2016); enabled them to establish multiple relationships between numbers more easily; strengthened the use of mental calculation and estimation skills; and contributed to their ability to provide more consistent justifications for their solution processes (Kaminski, 2002).

The study's findings indicate that primary school teachers predominantly employ procedural-pragmatic criteria when justifying flexible problem-solving strategies, while offering minimal consideration to concept-based justifications. This finding suggests that teachers prioritize procedural safety in their problem-solving processes and consider the conceptual dimension of mathematical thinking as secondary. Concurrently, prior studies have demonstrated that pre-service teachers (Aksu et al., 2018; Aksu et al., 2022; Baki, 2013; Karaaslan & Ay, 2017; Kinach, 2002a; Soylu & Aydın, 2006; Toluk-Uçar, 2011) and teachers (Karabağ & Güneş, 2025; Soylu et al., 2024) prioritize procedural accuracy in mathematical problem contexts and rely on conceptual justification only to a limited extent.

The extant literature emphasizes that procedural knowledge—which relies on knowing which algorithm to use in which situation without focusing on the "why" question—has a more superficial structure compared to conceptual knowledge, which requires a deeper cognitive structure due to the need to answer the "why" and "how" questions (Rittle-Johnson & Schneider, 2012). It has been observed that in order for pre-service teachers and practicing educators to offer instructional explanations at the conceptual level, they must first conceptualize the mathematical content themselves (Ma, 1999). In the present study, the restricted implementation of strategies such as representational transformation, the utilization of reference quantities, and justification based on the meaning of the operation signifies that conceptual depth is inadequately supported in teachers' processes of structuring and interpreting quantitative relationships.

In accordance with the findings of the research, it is recommended that mental computation, estimation, and flexible thinking skills be incorporated into teacher education programs. These skills should be addressed not only on the basis of computational accuracy but also within the framework of the conceptual and metacognitive dimensions upon which these skills are founded. In this context, the provision of prospective teachers with strategies such as the utilization of reference points, estimation of approximate values, and the execution of representational transformations through clear, well-reasoned, and practice-based learning experiences can foster the development of the conceptual dimension of mathematical thinking. Furthermore, it is imperative to incorporate reflective problem-solving activities into in-service training processes. These activities should enable teachers to question the solution paths they utilize and to compare different strategies in terms of conceptual consistency. Subsequent research endeavors that explore how teachers implement these strategies in their classroom practices and the impact of these approaches on instructional explanations and student learning will contribute to the existing body of knowledge.

Declaration of Conflict of Interest and Ethical Statement

The researchers have no conflicts of interest with any other individuals or institutions involved in this research. This study was conducted in accordance with the approval of the Bayburt University Ethics Committee, dated 21.01.2026 and numbered 592.

References

- Aksu, Z., Kalaç, S., Özkaya, M., & Konyahoğlu, A. C. (2022). Pre-service mathematics teachers' conceptual knowledge related to basic concepts and operations. *Research on Education and Psychology*, 6(2), 283-297. <https://doi.org/10.54535/rep.1204295>
- Aksu, Z., Konyahoğlu, A. C., & Kul, Ü. (2018). Pre-service mathematics teachers' conceptual knowledge of binary operation1. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 21(4), 55-70. 10.5782/2223-2621.2018.21.4.55
- Baki, M. (2013). Öğretmen adaylarının matematik bilgisi ve bölme işlemiyle ilişkili öğretim açıklamaları. *Eğitim ve Bilim*, 38 (167), 300-311. <https://doi.org/10.15390/ES.2013.1118>
- Balacheff, N. (1988). Aspects of proof in pupils' practice of school mathematics. In D. Pimm (Ed.), *Mathematics teachers and children* (pp. 216–235). Holdder & Stoughton.
- Bayak, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin sayı duyusu düzeyleri ve ilkökulu matematik öğretiminde kullanma durumları (Tez No. 433705) [Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi- Denizli]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi..
- Bekdemir, M., & Baş, F. (2017). Matematik öğretmenlerinin sınavlarda kullandıkları soruların kavramsal ve işlemsel bilgi boyutunda analizi. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(1), 95-113. DOI: 10.7822/omuefd.327392
- Can, D. (2025). İlkokul öğrencilerinin sayıların denk gösterimlerine dair kavrayışları ve esnek hesaplama becerileri. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 16(3), 3950-3981. <https://doi.org/10.51460/baebd.1630256>
- Carpenter, T.P., Fennema, E., & Franke, M. L. (1996). Cognitively guided instruction: A knowledge base for reform in primary mathematics instruction. *The Elementary School Journal*, 97(1), 3-20. <http://www.jstor.org/stable/1001789?origin=JSTOR-pdf>
- Çelikkol, E. (2022). Preservice primary teachers' mental computation strategies in structurally-related addition and subtraction problems (Tez No. 772574) [Doctoral thesis, Ortadoğu Teknik Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Davey, L. (1990). The application of case study evaluations. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 2, Article 9. <https://doi.org/10.7275/02g8-bb93>
- Dayı, Ö. (2018). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sayı duyuları üzerine bir çalışma (Tez No. 530823) [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi-Balıkesir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Gülbağcı-Dede, H. ., & Şengül, S. (2016). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissini incelenmesi. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 7(2), 285. <http://doi.org/10.16949/turcomat.96275>
- Harç, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi (Tez No. 279888) [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi- İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Heirdsfield, A., & Cooper, T. (2004). Inaccurate mental addition and subtraction: Causes and compensation. *Investigations in Mathematics Learning*, 26(3), 43-65. <https://doi.org/10.1080/1360786031000101139>.
- Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis, In J. Hiebert (Ed.), *Conceptual and Procedural Knowledge: The Case of Mathematics*, 1-27. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale
- Hope, J. A., & Sherrill, J. M. (1987). Characteristics of unskilled and skilled mental calculators. *Journal for Research in Mathematics Education*, 18(2), 98-111. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.18.2.0098>

- Jordan, N. C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. *Learning and Individual Differences*, 20(2), 82-88. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.07.004>
- Kabaran, H., & Tertemiz, N. I. (2019). İlkokul 2. Sınıf öğrencilerinin doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren esnek problem çözümlerinin incelenmesi. *Ilkogretim Online*, 18(4). Doi: 10.17051/ilkonline.2019.639342
- Kaminski, E. (2002). Promoting mathematical understanding: number sense in action. *Mathematics Education Research Journal*, 14(2), 133-149. <https://doi.org/10.1007/BF03217358>
- Karaaslan, K. G., & Ay, Z. S. (2017). Öğretmen adaylarının olasılık konusuna ilişkin alan bilgilerinin kavramsal-işlemsel bilgi kapsamında incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(2), 715-736. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321859>
- Karabağ, F., & Güneş, G. (2025). Sınıf öğretmenlerinin dört işlem ile ilgili matematiksel bilgileri ve öğretimsel açıklamaları. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (63), 176-206. <https://doi.org/10.9779/pauefd.1449468>
- Kılıç, Z. (2024). Sınıf öğretmenleri için etkinlik temelli sayı hissi eğitim rehberi tasarlama, uygulama ve değerlendirme çalışması (Tez No. 904707) [Doktora tezi, Trabzon Üniversitesi-Trabzon]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Kılıç, Z., & Güneş, G. (2025). Sınıf öğretmenlerinin sayı hissi bilgilerine ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, (Advanced Online Publication), 2498-2526. <https://doi.org/10.37217/tebd.1715238>
- Kinach, B. M. (2002a). A cognitive strategy for developing pedagogical content knowledge in the secondary mathematics methods course: toward a model of effective practice. *Teaching and Teacher Education*, 18(1), 51-71. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00050-6](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00050-6)
- Louange, J., & Bana, J. (2010). The relationship between the number sense and problem solving abilities of year 7 students. *Mathematics Education Research Group of Australasia*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED520910.pdf>
- Ma, L. (1999). *Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers' understanding of fundamental mathematics in China and the United States*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Markovits, Z., & Sowder, J. (1994). Developing number sense: An intervention study in grade 7. *Journal for Research in Mathematics Education*, 25(1), 4-29. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.25.1.0004>
- McIntosh, A., Reys, B. J., & Reys, R. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. *For the Learning of Mathematics*, 12(3), 2-44. <https://www.jstor.org/stable/40248053>
- Mutmainnah, A., Putra, Z. H., & Syahrilfuddin, S. (2021). The relationship between fifth grade students' number sense and their mathematical problem solving. *PrimaryEdu-Journal of Primary Education*, 5(1), 66-79. <https://doi.org/10.22460/pej.v5i1.1722>
- Nyunt, N. N., Hlaing, T. T., & Khin, P. S. (2020). An Investigation into Myanmar Preschoolers' Number Sense and Problem Solving Ability [Doctoral dissertation]. MERAL Portal.
- Reys, R. E., & Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth- and eighth-grade students in Taiwan. *Journal for Research in Mathematics Education*, 29(2), 225-237.
- Reys, R. E., Reys, B. J., Nohda, N., & Emori, H. (1995). Mental computation performance and strategy use of Japanese students in grades 2, 4, 6, and 8. *Journal for research in mathematics education*, 26(4), 304-326. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.26.4.0304>
- Reys, R., Reys, B., Emanuelsson, G., Johansson, B., McIntosh, A., & Yang, D. C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweden, Taiwan, and the United States. *School Science and Mathematics*, 99(2), 61-70. <https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1999.tb17449.x>
- Rittle-Johnson, B., & Schneider, M. (2012). Developing conceptual and procedural knowledge of mathematics. In R. Kadosh & A. Dowker (Eds), *Oxford handbook of numerical cognition*. Oxford Press.
- Rittle-Johnson, B., Siegler, R. S., & Alibali, M. W. (2001). Developing conceptual understanding and procedural skill in mathematics: An iterative process. *Journal of educational psychology*, 93(2), 346.

- Sarı, M. H., & Olkun, S. (2020). Developing number sense in students with mathematics learning disability risk. *International Online Journal of Primary Education*, 9(2), 228-243. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2404783>
- Sianturi, I. A. J. (2025). Charting the mathematical mind: future educators' number sense, spatial ability, problem-solving strategies, problem-solving orientations, and confidence in solution accuracy [Doctoral dissertation, Indiana University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
- Sowder, J. T. (1992). Estimation and number sense. *Handbook of research on mathematics teaching and learning: A Project of the National Council of Teachers of Mathematics*, 371-389. <https://psycnet.apa.org/record/1992-97586-016>
- Soylu, Y., & Aydın, S. (2006). Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin önemi üzerine bir çalışma. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(2), 83-95. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/67237>
- Soylu, Y., & Şahin, Ö.; Gökkurt, B. (2024). Matematik öğretmenlerinin matematiksel alan bilgileri ile pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 5(5 Issue 8), 997-1012. [10.9761/jasss.379](https://doi.org/10.9761/jasss.379)
- Star, J. R. (2000). On the relationship between knowing and doing in procedural learning. In B. Fishmann & S. O' Connor-Divelbiss (Eds.), *Fourth International Conference of Learning Sciences* (pp.88-86). Mahwah, NJ.
- Şengül, S. (2013). Identification of number sense strategies used by pre-service elementary teachers. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 13(3), 1965-1974. <https://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1365>
- Taştepe, M., & Yanık, B. (2021). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cebirsel kesirleri içeren denklemler bağlamında işlem esnekliklerinin gelişiminin incelenmesi. *International Journal of Educational Studies in Mathematics*, 8(4), 252-271. <https://doi.org/10.17278/ijesim.954705>
- Toluk-Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 2(2), 87-102. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201315>
- Tsao, Y. L. (2005). The number sense of preservice elementary school teachers. *College Student Journal*, 39, 647-679. <https://eric.ed.gov/?id=EJ765267>
- Tsao, Y. L., & Lin, Y. C. (2011). The study of number sense and teaching practice. *Journal of Case Studies in Education*, 2, 1-14. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1057181.pdf>
- Tsao, Y. L., & Lin, Y. C. (2012). Elementary school teachers' understanding towards the related knowledge of number sense. *US-China Education Review B*, 1, 17-30. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED531655.pdf>
- Üstündağ, M., & Özçakır-Sümen, Ö. (2023). Sınıf öğretmeni adaylarının zihinden toplama işlemi yaparken kullandıkları stratejilerin incelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 13(3), 1929-1941. <https://doi.org/10.24315/tred.1259021>
- Varol, F., & Farran, D. C. (2006). Early mathematical growth: How to support young children's mathematical development. *Early Childhood Education Journal*, 33, 381-387. <https://doi.org/10.1007/s10643-006-0060-8>
- Whitacre, I., & Nickerson, S. D. (2016). Investigating the improvement of prospective elementary teachers' number sense in reasoning about fraction magnitude. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 19, 57-77. <https://doi.org/10.1007/s10857-014-9295-2>
- Yang, D. C., & Wu, W. R. (2010). The study of number sense: Realistic activities integrated into third-grade math classes in Taiwan. *The Journal of Educational Research*, 103(6), 379-392. <https://doi.org/10.1080/00220670903383010>
- Yang, D. C., Reys, R. E. & Reys, B. J. (2009). Number sense strategies used by preservice teachers in Taiwan. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 7(2), 383-403. <https://doi.org/10.1007/s10763-007-9124-5>
- Yarımkaş, C. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının sayı hissini incelenmesi (Tez No. 567447) [Yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi-Kastamonu]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9.bs). Seçkin Yayıncılık.

Declaration of Authors' Contributions

This research was conducted under the sole responsibility of the author.

Acknowledgments

No institutions, organizations, or individuals provided support for this research.